

Акбар Замонов,

Тошкент Кимё халқаро университети

"Тарих" кафедраси мудири,

тарих фанлари бўйича фалсафа доктори, профессор

ЎЗБЕК ХОНЛИКЛАРИ ҲУКМДОРЛАРИНИНГ МАСТ ҚИЛУВЧИ ИЧИМЛИКЛАРНИ ТАҚИҚЛАШИГА ДОИР МУЛОҲАЗАЛАР

Аннотация

Мазкур мақолада ўзбек хонликлари даврида баъзи ҳукмдорларининг мамлакат аҳолисини, хусусан, армияни соғлом, бақувват, баркамол, жисмоний ва рухий соғлом йигитлар билан бойитиш мақсадида қабул қилган қарорлари, унинг оқибатлари ҳамда аҳамияти ёритилган. Шунингдек, жамиятда маст қилувчи ичимликларнинг тақиқланиши ва у билан боғлиқ бошқа муаммолар маҳаллий манбалар, хорижий сайёҳлар эсдаликлари орқали бизгача етиб келган бўлиб, у жамиятнинг ҳолатини ўзида акс эттиради. Мақолада мазкур масалалар илмий жиҳатдан таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Хоразм, май, тавба, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Хоразм, элчи, Муравёв, Муҳаммад Раҳимхон I, кальян, армия, соғлом, қабул маросими, жанг, Россия, кўнғиротлар сулоласи, фармон, жазо.

REMARKS ON THE PROHIBITION OF ALCOHOL DRINKS BY THE RULERS OF THE UZBEK KHANTS

Abstract

This article describes the decisions made by some of the rulers during the Uzbek khanates to enrich the country's population, especially the army with healthy, fit, physically and mentally healthy young men, its consequences and significance. Also, the prohibition of intoxicating drinks in the society and other problems related to it have reached us through local sources, memories of foreign tourists, and it reflects the state of the society. These issues are scientifically analyzed in the article.

Key words: Khorezm, May, repentance, Zahiriddin Muhammad Babur, Khorezm, ambassador, Muravyov, Muhammad Rahimkhan I, hookah, army, healthy, acceptance ceremony, battle, Russia, dynasty of bells, decree, punishment.

Ўзбек давлатчилигида жамиятда соғлом турмуш тарзини шакллантириш учун қилинган тадбирлар давр хусусиятларидан келиб чиқиб амалга оширилиб турилган. Айниқса, турли даврларда, маълум мақсадларни амалга ошириш йўлида маст қилувчи маҳсулотларнинг истеъмол этилиши тақиқлаб турилган. Бунга мисол тариқасида, Ҳинд юртини эгаллаган Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг "тавба фармони"ни келтириш мумкин. Бобур 1527 йилга Канва (Секри) жангидан олдин ўзи эгалик қилиб турган ҳудудларда май ичишни бекор қилиш ҳақида қарор қабул қилди.

Қуръон Каримдаги Тавба сурасининг 104-оятида ўқиймиз: **«Улар, албатта, Аллоҳ ўз бандаларидан тавбани қабул қилишини ва садақаларини олишини ва, албатта, Аллоҳнинг ўзи тавбаларни қўллаб қабул қилгувчи ва раҳмли Зот эканини билмасларми?»** Ана шу ояти каримада таъкидланган тавба масаласи Бобур ҳаётида катта ўрин тутди. Бундай тавба ичкилик масаласига ҳам дахлдордир. Моида сурасининг 90-оятида шундай дейилган: **«Эй имон келтирганлар! Албатта, хамр, қимор, бутлар ва (фол очадиган) чўплар ифлосдир. Шайтоннинг ишидир. Бас, ундан четда бўлинг. Шоядки, нажот топсангиз»** [1]..

"...Хуш келиб ўзни бу кечмакликтин,

Тавба қилдим чағир ичмакликтин.

Олтину нуқра суроҳи-ю оёқ,

Ҳозир айлаб борини синдурдим,

Тарк этиб майин, кўнглимни тиндурдум".

Синдирилган олтин, кумуш идишлар бечораларга, дарвишларга бўлиб берилади. Шуниси аҳамиятлики, шоҳ Бобур тавбасидан ибрат олган сарой аҳли ва аскарлардан шу куни уч юз киши тавба қилган. Шунингдек, шоҳ Бобур ичкиликни тақиқловчи махсус фармон чиқаради. Фармондаги ибратомуз ўринлардан мисол келтирамиз: «Бу сўзларни ва бу гапларни баён қилишдан

ғараз шуки, инсонлик тақозоси, подшоҳлар расм-русуми, подшоҳлик лавозими, мансабдорлар одати бўйича шоҳдан тартиб сипоҳийгача гўзал ёшлик кунларида шариат манъ қилган баъзи нарсаларга ва айрим ўйин-кулгуларга ружу қилинади. Бир қанча вақтдан кейин пушаймонлик кунлари келиб, уларни битта-битта тарк қилинар ва чин тавба билан уларга қайтиш эшиги ёпилар эди... Ҳеч бир киши ичкилик ичишга уринмасин, уни ҳосил қилишга тиришмасин, ичкилик ясамасин, сотмасин ва олмасин ва келтирмасин. Ичкиликдан қочинглар, шояд нажот тонсанглар» [2: 232].

Бундай ҳолатларни кейинги асрларда, ўзбек хонликлари ҳукмдорлари фармонларида ҳам кўриш мумкин. Жумладан, Бухоро амирлигининг тақводор ҳукмдори Амир Шоҳмурод (1785-1800) мамлакатни маст қилувчи ичимликларни тақиқлаш тўғрисида фармон чиқарган бўлиб, у инсонлар ҳаётига тескари таъсир ҳам қилган. Яъни, бундай оғуға муккасидан кетган одамлар жазодан кўрқиб, шу билан бирга, ўз нафсини тия олмай, бошқа гиёҳванд моддаларга руду қўя бошлаган. Натижада, Амир Шоҳмуроднинг фарзанди Амир Ҳайдар (1800-1826) отасининг фармонини бекор қилишга мажбур бўлган.

Кўнғиротлар сулоласидан бўлган Хоразм хони Муҳаммад Раҳимхон (1775 йил туғилган, 1806-1825 йилларда Хоразм хони) акаси Элтузархон (1804-1806) вафотидан кейин Хива тахтига ўтирган (1806). Муҳаммад Раҳимхон I Хива хонлигини бирлаштиришда ижобий натижаларга эришган. У бир қанча сиёсий, иқтисодий, маъмурий ислоҳотлар ўтказган ва мамлакат барқарорлигини таъминлаган ҳукмдор сифатида тарихда қолган.

1819 йил Хивада бўлган Россия элчиси капитан Н.Муравьевнинг таъкидлашича, бу ҳукмдор бошқа хонлардан фарқли ўлароқ, табобат ҳамда мунажжимликдан яхшигина бохабар, шахмат ўйинида моҳир ва илм-маърифатга рағбатли шахс бўлган. Шунингдек, у очик чехрали, кўзлари кичик, сарғиш соқолли, узун бўйли шахс бўлиб (*элчининг айтишича, барваста хонни ҳатто, энг кучли от ҳам кўп вақт кўтариб юра олмаган*), жуда кам ухлар, қаерга борса, табаррук қадамжоларни зиёрат қилиб, кейин давлат

юмушларини қилишга киришар эди [4]. Муҳаммад Раҳимхон араб ва форс тилларини яхши биладиган тақводор ҳукмдор бўлганлиги учун халқ уни “охун хон” деб атади.

У тахтга ўтирган 1806 йилда ичкилик ичишни таъқиқлаб, “ичган ва банг чеккан киши, ким бўлишидан қатъий назар, оғзидан қулоғигача кесилиши” ҳақида фармон чиқариб, ижросини шахсан ўзи назорат қилишни белгилаб қўйди (*Бу даврда қўшни давлат – Бухоро амирлигида ҳам бу қоида жорий этилган эди.*) [4]. Хон май ичиш, кўкнори чекиш наслни бузаётганини англаб, шу йўл билан бу балои офатнинг олдини олмоқчи бўлган. Хатто, бу борадаги сиёсат жиддийлигидан, саройга чекиш ёки ичиш билан боғлиқ бирор буюм ҳам киритилмаган. Жумладан, хоннинг элчиларни қабул қилиш маросимларидан бирида рус элчиси келтирган совғалар орасида шиша чилим (қалён) бўлиб, хон унинг нима эканлигини сўраганда, совғанинг номини айтишга журъат эта олмаган юзбоши уни сирка солишга мўлжалланган идиш, деб тушунтирган экан [3:333].

Мазкур хон сарой қошида доимий фаолият кўрсатувчи Кенгаш (Девон) таъсис этган бўлиб, ҳар жума куни хон саройининг кўриниш хонасида Кенгаш чақирилиб, унда ўтган ҳафта давомида хонлик ҳудудида рўй берган воқеа-ҳодисалар муҳокама қилиниб, ташқи ва ички сиёсат борасида кенгашиб олинар эди. Кенгашдан сўнг “охун хон” Хоразмнинг олиму уламолари, фозилу фузалолари, шоиру донишмандлари билан шариат ва илму адаб бўйича суҳбатлар ўтказар эди.

Н.Муравьевнинг берган маълумотига кўра, “хон саройида табобат бошқа фанларга нисбатан анча ривожланган. Табиблик наслдан наслга ўтиб, шифобахш ўсимликларни махфий сақлашарди. Чунки хоразмликлар уларнинг кўплаб дардларга даво бўлишини яхши билардилар. Табиблар айниқса, шифобахш гиёҳлар билан турли яраларни даволашга уста бўлишган. Муҳаммад Раҳимхоннинг ўзи ҳам баъзан табиблик билан шуғулланган, аҳоли соғлиғини назорат қилган, беморларни даволаш учун саройда кўплаб табибларни сақлаган” [4]. Хоннинг айнан ичкилик ва банг чекиш соғлиқ

кушандаси, наслни бузиш воситаси эканлигини англаб, уни таъқиқлагани ҳам айнан шундан далолатдир.

Хоразм ҳукмдори Муҳаммад Раҳимхоннинг ўз халқи соғлиғини ўйлаганича бор эди. Зеро, соғлом кишилардан таркиб топган халқгина қудратли бўлишини у яхши билар эди. Шу боис, унинг қўшини Бухоро ва Эрон навкарлари билан бўлган жангларнинг аксариятида ғалаба қозонган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Қуръони Карим. https://quranenc.com/uz/browse/uzbek_sadiq/9
2. Захириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. / Порсо ШАМСИЕВ, Содик МИРЗАЕВ, Эйжи МАНО ва Саидбек ҲАСАНОВ нашрга тайёрлаган "Бобурнома" асарини ҳозирги узбек тилига Ваҳоб РАҲМОНОЯ ва Каромат МУЛЛАХЎЖАЕВА таъдил қилган. Т.: Ўқитувчи, 2008.
3. Аллаева Н. Хива хонлигининг дипломатияси ва савдо алоқалари (XVI-XIX асрлар). Т.: Академнашр, 2019.
4. Бекмуҳаммад У. *Хива хонлигида руслар*. <http://horazmiy.uz/uz/pages/view/166>